

As árvores forrageiras para fornecimento de micronutrientes em sistemas de produção leiteira com pastoreio direto

As vantagens múltiplas para a biodiversidade e o bem-estar animal
www.agforward.eu

Porquê plantar árvores?

Para cumprir as exigências da PAC (2014-2020) para uma economia de baixo carbono e resiliente às alterações climáticas, é necessário criar sistemas de produção sustentáveis, através da redução da dependência de recursos alimentares externos que aumentem o sequestro de carbono na exploração.

Atualmente as explorações de laticínios holandesas alimentam o seu gado com uma combinação de pastagem na primavera/verão com silagem de milho importada e/ou concentrados. A incorporação de árvores forrageiras na exploração pode ser uma boa alternativa à silagem de milho e aos concentrados, e para complementar a alimentação das vacas com macro e micronutrientes. Neste folheto foca-se o selénio, pois tem-se verificado que, na Holanda, a dieta de ruminantes alimentados à base de pastagem é deficitária neste elemento.

Selénio consumido através das herbáceas, representado como percentagem do total da exigência nutricional para vacas lactantes e não-lactantes. O deficit representa a percentagem que é normalmente fornecida por suplementos minerais.

Vaca e bezerro a pastar em salgueiros forrageiros. Ref: Louis Bolk Institute

Onde, como e que árvores plantar

Historicamente, as árvores eram plantadas nas bordaduras como sebes ou maciços arborizados de bordadura. No entanto, as árvores também podem ser plantadas dentro das áreas de pastagem. Se forem plantadas em alinhamentos com uma orientação norte-sul, o efeito do ensombramento é minimizado. Esta estrutura de plantação permite obter a maior quantidade de folhas disponíveis para consumo animal, sendo relativamente fácil gerir. É essencial escolher espécies de crescimento rápido, com folhas de elevado conteúdo em minerais e compatíveis com o clima holandês. Os salgueiros (*Salix sp.*) e os amieiros (*Alnus glutinosa*) fixadores de azoto são boas escolhas para o clima temperado holandês, pois crescem rapidamente e são mais ricas em macro e micronutrientes que as herbáceas. Além disso, variedades vigorosas, que se ramificam amplamente, fornecendo muitos lançamentos jovens à altura adequada ao consumo pelos animais, são boas escolhas para serem pastadas pelo gado.

Amieiros

Salgueiro

Ensaio na exploração 'de Kerkhoeve'. As linhas a vermelho representam salgueiros e as linhas a azul amieiros, plantados em alinhamentos iguais com 24 m entre si e 20 m entre as árvores no alinhamento.

Filas iguais de salgueiro durante um ensaio de pastagem com vacas leiteiras. Os salgueiros foram plantados num eixo norte-sul. No fundo da imagem foi construído um recinto (por trás das estacas de bambu), onde as vacas não podiam pastar as árvores. A fotografia mostra as diferenças entre as árvores pastadas (para cá da estaca) e os salgueiros protegidos.

Vantagens

A incorporação das árvores fornece sombra aos animais durante a pastagem na primavera e no verão. O bem-estar animal é um fator significativo na escolha de produtos pecuários pelo consumidor, o que torna este sistema benéfico para os animais e, possivelmente, para o rendimento do agricultor.

Os salgueiros e amieiros são fontes adicionais valiosas de alimento. No local do teste, as vacas leiteiras preferiram os salgueiros. Embora a taxa de ingestão tenha sido baixa, as árvores forrageiras forneceram uma fonte natural de macro e micronutrientes. As folhas de salgueiro são particularmente ricas em selênio e zinco.

A plantação de árvores auxilia à construção de uma economia de baixo carbono e resiliente ao clima. As árvores aumentam o sequestro de carbono, a recirculação dos nutrientes e a drenagem e estabilização do solo. Quatro anos após a plantação, foi medido um aumento na matéria orgânica do solo de 0,5% sob o coberto dos salgueiros e de 0,3% sob o dos amieiros. Além disso a biomassa de minhocas no solo aumentou 52% sob os alinhamentos de amieiros.

Pragas e doenças

O ataque de doenças ou de insetos das folhas pode ser uma questão importante tanto nos salgueiros como nos amieiros. Quando em números elevados, as pragas de insetos das folhas podem causar desfolha na árvore, e torná-la menos apetecível como forragem. Os inimigos naturais como as joaninhas, as vespas parasitas e os crisopídeos (*Neuroptera: Chrysopidae*) normalmente mantêm as populações das pragas baixas. A talhadia é um bom método para restaurar o vigor das árvores e ajudar na recuperação da infestação por pragas ou doenças.

Boki LUSKE, Andreas ALTINALMAZIS KONDYLIS, Suzanne ROELEN

b.luske@louisbolk.nl

Louis Bolk Institute, Kosterijland 3-5, Bunnik, The Netherlands

www.agforward.eu

Novembro 2017

Este folheto foi produzido como parte do projeto AGFORWARD. Embora os autores tenham utilizado a melhor informação disponível, nem os autores nem a UE serão, em qualquer caso, responsáveis por qualquer perda, dano ou prejuízo incorridos direta ou indirectamente em relação ao relatório.

Rametti di salice dal diametro di 1 cm pascolati dalle vacche

Rendimentos dos salgueiros

Um salgueiro com cinco anos, plantado em alinhamentos duplos, produz 1,5 a 3 kg de lançamentos frescos anualmente, dependendo da variedade. As variedades mais ramificadas produzem menos biomassa, mas são mais acessíveis às vacas, o que poderá aumentar a sua ingestão de macro e micronutrientes. As folhas de salgueiro e de amieiro têm um conteúdo em minerais mais elevado que as herbáceas. O teor de selênio é especialmente alto nos salgueiros.

Valor nutricional das folhas das árvores e das herbáceas para: a) macro elementos (g/kg matéria seca [MS]) e b) microelementos (mg/kg MS) (µg/kg MS).

Gestão das árvores

A gestão das árvores limita-se à talhadia anual realizada imediatamente antes da época de crescimento. A rebentação nova é então pastoreada pelas vacas. As partes comestíveis são as folhas, os raminhos (com diâmetro <1 cm), e a casca. Não se deve deixar as vacas consumir as árvores até pelo menos aos dois anos após a plantação para que não danifiquem, inadvertidamente, o crescimento daquelas.

Mais Informações

Charlton J, Douglas G, Wills B, Prebble J (2003). Farmer experience with tree fodder. Using trees on farms. Grassland research and practice series 10: 7-16.

Dijk H v, Schukking S, Berg R (2015). Fifty years of forage supply on dairy farms in the Netherlands. Paper presented at the Grassland and forages in high output dairy farming systems. Proceedings of the 18th Symposium of the European Grassland Federation. Wageningen, The Netherlands, 15-17 June 2015.

Luske B, N v Eekeren (2015). Potential of fodder trees in high-output dairy systems. Grassland Science in Europe 20: 250-252.

Smith J, Pearce BD, Wolfe MS (2012). A European perspective for developing modern multifunctional agroforestry systems for sustainable intensification. Renewable Agriculture and Food Systems 27 (4): 323-332.